

IMPLEMENTASI PEMODELAN DALAM PEMBELAJARAN SENAM LANTAI DI SMP NEGERI 4 NUSA PENIDA

I Nyoman Sudana
SMP Negeri 4 Nusa Penida

Abstrak

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan meningkatkan prestasi belajar siswa dengan implementasi pemodelan (*modeling*) dalam pembelajaran senam lantai. Dilakukannya penelitian tindakan kelas dengan objek senam lantai, karena dalam pembelajaran cabang senam masih ditemukan masalah kurangnya keberanian siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran senam lantai dengan alasan takut mengalami cedera. Untuk mengatasi hal tersebut dicoba mengimplementasikan pemodelan (*modeling*) dalam pembelajaran senam lantai pada semester ganjil tahun pelajaran 2007/2008. Melalui implementasi pemodelan (*modeling*) ternyata menghasilkan terjadinya peningkatan prestasi belajar yang baik yaitu dari motivasi belajar siswa dalam penelitian tindakan kelas ini mencapai rata-rata kelas siklus I sebesar 78,89 dan pada siklus II sebesar 82,00 (mengalami peningkatan sebesar 3,11), dengan taraf ketuntasan pada siklus I sebesar 73,33% dan pada siklus II sebesar 90,00% (mengalami peningkatan sebesar 16,67%). Pencapaian daya seraf pada siklus I 78,89%, siklus II sebesar 82,00% (mengalami peningkatan sebesar 3,11%.) Hasil analisis data keterampilan belajar siswa rata-rata kelas siklus I sebesar 70,14 dan pada siklus II sebesar 76,39 (mengalami peningkatan sebesar 6,25), dengan taraf ketuntasan pada siklus I sebesar 63,33% dan pada siklus II sebesar 86,67% (mengalami peningkatan sebesar 23,33%). Dengan daya seraf pada siklus I 70,14%, siklus II sebesar 76,39% (mengalami peningkatan sebesar 6,25%),

Kata Kunci: pemodelan, motivasi, keterampilan, senam lantai

MODELING IMPLEMENTATION IN LEARNING FLOOR GYMNASTICS AT SMP NEGERI 4 NUSA PENIDA

Abstract

This classroom action research aims to increase student achievement by implementing modeling in learning floor exercise. The classroom action research was carried out with the object of floor exercise, because in learning the branch of gymnastics there were still problems with the lack of courage of students in doing floor exercise learning activities on the grounds that they were afraid of injury. To overcome this, it was tried to implement modeling in floor gymnastics learning in the odd semester of the 2007/2008 academic year. Through the implementation of modeling, it turns out that it has resulted in an increase in good learning achievement, namely from the student's learning motivation in this classroom action research class average of 78.89 in cycle I and in cycle II of 82.00 (an increase of 3.11), with the level of completeness in the first cycle of 73.33% and the second cycle of 90.00% (an increase of 16.67%). Achievement of seraf power in cycle I is 78.89%, cycle II is 82.00% (an increase of 3.11%). The results of data analysis of student learning skills in cycle I class average is 70.14 and in cycle II is 76,39 (an increase of 6.25), with a level of completeness in the first cycle of 63.33% and in the second cycle of 86.67% (an increase of 23.33%). With the seraf power in the first cycle of 70.14%, the second cycle of 76.39% (an increase of 6.25%),

Keyword: modeling, motivation, artistry, the gymnastics

Pendahuluan

Inti proses pendidikan secara formal adalah mengajar, sedangkan inti proses pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu, mengajar tidak dapat terpisahkan dari belajar sehingga dalam peristilahan kependidikan dikenal istilah proses belajar mengajar. Menganalisis proses belajar mengajar pada intinya tertumpu pada suatu persoalan yaitu bagaimana guru memberi kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Di samping sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap guru dalam proses belajar mengajar, lingkungan sekolah yang tertib aman dan teratur merupakan persyaratan agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin baik para guru maupun siswa berjalan dengan baik.

Peningkatan sumber daya manusia telah dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan tujuan pembinaan sumber daya manusia pada aspek perilaku melalui peningkatan keterampilan, kemampuan manajerial serta kompetensi dan mengubah sikap guru agar dapat melaksanakan kewajibannya dan sesuai dengan harapan pada tujuan Pendidikan Nasional sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peningkatan kualitas sumber daya pendidikan perlu diprioritaskan seiring dengan cepatnya perubahan yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Untuk itu tenaga pendidik dituntut mampu menghadapi perkembangan tersebut dengan peningkatan kualitas dengan terus menerus belajar karena kemampuan intelektual harus terus diasah agar dapat mengikuti perkembangan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, guru selaku pendidik dan guru selaku pelaksana pengajaran di kelas merupakan faktor yang sangat penting. Keduanya senantiasa bekerja sama dalam upaya pelaksanaan pendidikan yang bermutu di sekolah (Zahera, 1994).

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia karena hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan (Pidarta 1997). Di samping itu, pendidikan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang sarat dengan persaingan, tantangan dan perubahan zaman. Dalam pembelajaran faktor cinta kasih mesti harus dimiliki oleh seorang guru yang merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh anak didik dalam kesehariannya. Kejemuan, kebosanan tidak pula dapat dihindarkan dan sering muncul dalam menghadapi pekerjaan yang berjalan hampir seirama. Ini merupakan tantangan bagi setiap guru yang harus diatasi olehnya sehingga tujuan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Mata pelajaran Penjasorkes pada umumnya cukup disenangi oleh siswa apalagi bagi anak yang memang hobi berolahraga. Di SMP Negeri 4 Nusa Penida, prestasi di bidang olahraga atletik dan permainan saat ini tergolong mengungguli sekolah setingkat SMP di Kabupaten Klungkung. Namun, kenyataan yang ada, khusus cabang senam dan khususnya senam lantai masih tergolong sulit untuk diajarkan pada siswa dengan berbagai alasan. Senam lantai merupakan salah satu cabang olah raga yang diajarkan di sekolah. Kita ketahui bahwa pada umumnya anak-anak didik banyak yang kurang berani melakukan kegiatan senam lantai ini dengan berbagai alasan klasik seperti rasa takut, lebih-lebih bagi anak didik perempuan, biasanya cukup sulit disuruh melakukannya. Berhadapan pada hal ini, pendidik dituntut untuk mengembangkan kemampuannya, mencari cara bagaimana agar dapat menarik minat anak didik mau diarahkan dan mau serta mampu melakukan kegiatan olah raga senam lantai.

Suatu seni tersendiri mengajar senam lantai, pada suatu saat tampak seperti bermain, menarik, penuh kegembiraan, tetapi tujuan pendidik dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, kualitas dan kematangan pendidik sangat menentukan. Mengajarkan senam lantai pada sekelompok anak didik yang terdiri atas berbagai macam hal yang berbeda seperti jenis kelamin, watak, postur tubuh, dan keterampilan mengharuskan pendidik mempunyai keterampilan

dan variasi dalam proses pembelajaran. Karena kurang memperhatikan keterangan dan petunjuk yang diberikan oleh guru, hanya mengikuti keinginan dan kebebasan bergerak, pelajar yang melakukan latihan senam lantai mengalami cedera. Sekalipun cedera tersebut tidak berarti, hal ini cukup menimbulkan rasa khawatir atau takut untuk melaksanakan latihan tersebut selanjutnya.

Salah satu model pembelajaran Penjasorkes yang sesuai dengan tuntutan kurikulum adalah model pembelajaran pemodelan (*modeling*) yang merupakan bagian dari pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang akan diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasilnya. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya dan status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dengan demikian mereka memosisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya.

Pemodelan adalah salah satu pembelajaran kontekstual maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar, dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa-siswanya melakukan. Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh, tentang konsep atau aktivitas belajar (Nurhadi, dkk, 2004) Pembelajaran pemodelan dalam prakteknya dapat difokuskan pada: (1) membahasakan gagasan yang dipikirkan. (2) mendemonstrasikan bagaimana menginginkan para siswa untuk belajar. (3) melakukan apa yang diinginkan agar siswa melakukannya.

Dalam pembelajaran konstektual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya mendemonstrasikan keahliannya. Siswa contoh tersebut dikatakan sebagai model. Motivasi adalah usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga seseorang mau melakukan sesuatu yang dapat dilakukannya (Natawidjaya, 1979). Dengan demikian motivasi siswa adalah usaha menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak-anak mau dan berminat melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dan pengawasan.

Motivasi memiliki hirarkhi artinya motivasi itu mempunyai tingkatan dari yang terendah meningkat kepada yang lebih tinggi dan semua tingkatan itu satu dengan lainnya berhubungan erat. Adapun hirarkhi yang dimaksud sebagai berikut; yaitu motivasi yang berakar pada: (1) kebutuhan fisiologis ; lapar, haus dan sebagainya. (2) kebutuhan perlindungan untuk memperoleh rasa aman, bebas dari rasa takut, dan cemas. (3) kebutuhan akan rasa kasih, rasa diterima dalam kelompok seperti dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. (4) kebutuhan mewujudkan diri sendiri, adanya keperluan ingin mengembangkan diri sesuai dengan bakat, hal-hal yang berhubungan dengan penambahan ilmu pengetahuan, status sosial dan pembentukan pribadi (Natawidjaya, 1979).

Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, gerakan-gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai. Jadi, lantai yang beralaskan permadani atau sebangsanya yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai juga lasim disebut dengan istilah latihan bebas karena tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas lain pada saat menjalankannya. Keterampilan senam dapat diartikan yaitu seseorang yang dapat melakukan gerakan senam sesuai dengan kaidah-kaidah bersenam. Agar dapat menguasai senam lantai dengan baik seseorang harus didukung oleh keadaan tubuh yang baik pula, yang meliputi kelemasan, kekuatan, keseimbangan dan ketangkasan yang dibutuhkan dalam bentuk latihan atau gerakan itu. Unsur kelemasan, kekuatan, keseimbangan dan ketangkasan akan lebih mudah dipelajari dan ditingkatan dengan melakukan bentuk-bentuk/gerakan senam lantai daripada

melakukannya pada alat. Keterampilan senam lantai yang dimiliki oleh siswa bergantung dari aktivitas siswa itu sendiri. Semakin aktif dan ulet melatih diri, keterampilannya akan meningkat.

Aktif belajar menurut konsep modern adalah proses perubahan tingkah laku dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi pengamatan, pengertian, pengetahuan, perbuatan keterampilan, perasaan, minat, penghargaan sikap. Belajar tidak berkaitan dengan bidang intelektual saja, melainkan mengenai, seluruh aspek kepribadian (Tabrani, 1993), Keaktifan belajar adalah suatu proses kegiatan belajar yang mana siswa tersebut aktif secara intelektual dan emosional, sehingga siswa tampak betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan, dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri (Moedjiono dan Dimiyati, 1994)

Bertolak dari beberapa pendapat tentang keaktifan belajar di atas, keaktifan belajar merupakan bentuk segala kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran, baik secara fisik serta mental dan kegiatan yang mudah diamati maupun yang sulit diamati. Mulyani Sumantri dan Permana (1999) mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat lima ciri keaktifan belajar siswa, yaitu: (1) keberanian siswa untuk mewujudkan minat, keinginan, dan dorongan yang ada pada dirinya, (2) keinginan dan keberanian siswa untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, (3) adanya usaha dan kreativitas siswa, (4) adanya keingintahuan yang besar/kuat, (5) memiliki rasa lapang dan bebas. Nana Sudjana dan Ahmad Rifai (1989) menyatakan bahwa ciri proses pembelajaran yang bermakna cara belajar siswa aktif adalah: (1) Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga banyak mencari dan memberi informasi; (2) Siswa banyak mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya; (3) Siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan atau pendapat terhadap informasi yang diajarkan; (4) Siswa memberikan respon nyata terhadap stimulus belajar yang diberikan guru; (5) Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaan serta membuat sendiri simpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri. Conny Setiawan (1999) menyatakan bahwa ciri-ciri keaktifan belajar yang dapat ditunjukkan oleh siswa dalam keaktifan belajar adalah dorongan

ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak gagasan dan usul suatu masalah, bebas mengatakan pendapat, mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkan, dapat bekerja sendiri dan senang membaca hal-hal yang baru.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang ciri-ciri keaktifan belajar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa siswa aktif dalam belajar, apabila ciri-ciri tersebut tampak dalam proses pembelajaran pemodelan (*modeling*), dapat memotivasi serta meningkatkan keterampilan siswa dalam cabang senam lantai. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini dilakukan penelitian tindakan kelas yang berfokus pada cabang senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran pemodelan (*modeling*) dengan tujuan anak didik dapat meniru, termotivasi untuk melakukan senam lantai.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah penerapan pembelajaran pemodelan (*modeling*) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran senam lantai, (2) Apakah penerapan pembelajaran pemodelan (*modeling*) dapat meningkatkan ketrampilan siswa dalam kegiatan senam lantai bagi anak-anak kelas IX/a, SMP Negeri 4 Nusa penida tahun pelajaran 2007/2008? Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pemodelan (*modeling*) dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan anak dalam senam lantai kelas IX/a SMP Negeri 4 Nusa Penida tahun pelajaran 2007/2008

Metode

Penelitian ini mengambil bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu usaha perbaikan kualitas pembelajaran pada senam lantai, yang terdiri dari dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi/evaluasi, dan (4) refleksi. Pada siklus I dikaji kompetensi dasar mempraktikkan rangkaian senam lantai tanpa alat serta nilai percaya diri, kerja sama, disiplin, keberanian, dan keselamatan, dengan indikator melakukan gerak rangkai keseimbangan (bertumpu pada kaki) dilanjutkan dengan gerak meroda dan dilanjutkan dengan gerak berguling ke depan. Pada siklus II, dikaji kompetensi dasar mempraktikkan

beberapa rangkaian senam lantai, serta nilai keberanian, kedisiplinan, keluwesan dan estetika, dengan indikator melakukan gerak rangkai keseimbangan (bertumpu selain kaki) dilanjutkan dengan gerak berguling kedepan dan bergerak guling lenting

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan subjek siswa kelas IX-a SMP Negeri 4 Nusa Penida, pada semester ganjil tahun pelajaran 2007/2008. Objek dari penelitian tindakan kelas ini yaitu menerapkan model pembelajaran pemodelan(*modeling*), motivasi, dan keterampilan senam lantai. Langkah-langkahnya: (1) menyiapkan rancangan pembelajaran yang dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (2) mensosialisasikan model pembelajaran pemodelan sebelum kegiatan pembelajaran. (3) menyiapkan peralatan seperti: Matras, peluit, model, dan lain-lain (4) menyiapkan lembar observasi untuk mencatat aktivitas siswa selama pembelajaran

Langkah-langkahnya pelaksanaan tindakan siklus I: (1) menjelaskan materi pokok kegiatan yang akan diajarkan atau yang akan dilatih. (2) melakukan peragaan materi pelajaran melakukan gerak rangkai keseimbangan (bertumpu pada kaki) dilanjutkan dengan gerak meroda dan dilanjutkan dengan gerak berguling kedepan. (3) setelah model selesai dan terasa cukup untuk ditirukan siswa, selanjutnya siswa bergilir melakukan kegiatan pembelajaran. (4) melaksanakan program pembelajaran dengan pendekatan pemodelan(*modeling*), bahan ajar sebagai pegangan wajib dan buku pendamping lainnya. Guru berperan sebagai model, fasilitator dan mediator dalam pembelajaran.

Selanjutnya dilakukan refleksi untuk merenungkan dan mengkaji hasil tindakan pada siklus I mengenai motivasi belajar siswa dan keterampilan senam siswa. Hasil renungan dan kajian tindakan siklus I, selanjutnya dipikirkan untuk dicarikan dan ditetapkan beberapa alternatif tindakan baru yang diduga lebih efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterampilan senam siswa. Alternatif tindakan ini akan ditetapkan menjadi tindakan baru pada rencana tindakan dalam penelitian tindakan siklus II. Data yang telah terkumpul perlu dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah statistik sederhana yaitu secara kualitatif(*deskriptif*).

Hasil

Data yang telah dikumpulkan baik pada siklus I dan pada Siklus II merupakan data atau informasi mentah yang masih perlu dianalisis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini yang menggunakan model pembelajaran pemodelan. Sesuai dengan rencana tindakan yang telah ditetapkan dalam siklus I, diterapkan pembelajaran pemodelan, dengan materi pembelajaran kompetensi dasar, mempraktikkan rangkaian senam lantai tanpa alat serta nilai percaya diri, kerja sama, disiplin, keberanian, dan keselamatan, dengan indikator, melakukan gerak rangkai keseimbangan (bertumpu pada kaki) dilanjutkan dengan gerak meroda dan dilanjutkan dengan gerak berguling ke depan.

Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa yang diobservasi selama siklus I, skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 78,89. Berdasarkan kriteria klasifikasi motivasi yang telah ditetapkan diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa selama pembelajaran pada siklus I tergolong baik, dengan tingkat ketuntasan 73,33%. Hasil analisis data keterampilan senam lantai siswa yang diobservasi selama siklus I, skor rata-rata keterampilan belajar senam lantai siswa sebesar 70,14. Berdasarkan kriteria klasifikasi keterampilan yang telah ditetapkan diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa selama pembelajaran pada siklus I tergolong cukup, dengan tingkat ketuntasan 63,33%. Dari hasil analisis data siklus I, sesuai dengan grafik di atas telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa, baik rata-rata dan ketuntasan kelas dalam pembelajaran dengan menggunakan model pemodelan. Akan tetapi, peningkatan yang terjadi belum maksimal terbukti belum mencapai target minimal yaitu 70,00 karena pada siklus I ini siswa masih kelihatan belum maksimal dapat melakukan kegiatan pembelajaran sepertinya masih terdapat keraguan dan rasa takut siswa masih kelihatan.

Proses selanjutnya pada siklus II diupayakan memotivasi siswa dengan cara menampilkan peragaan model lebih maksimal lagi. Sesuai dengan rencana tindakan yang telah

ditetapkan dalam siklus II dengan menerapkan pembelajaran pemodelan, dengan materi pembelajaran kompetensi dasar, mempraktikkan rangkaian senam lantai tanpa alat serta nilai percaya diri, kerja sama, disiplin, keberanian, dan keselamatan, indikator, melakukan gerak rangkai keseimbangan (bertumpu selain kaki) dilanjutkan dengan gerak berguling kedepan dan dilanjutkan dengan gerak berguling lenting. Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa yang diobservasi selama siklus II, skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 82,00. Berdasarkan kriteria klasifikasi motivasi yang telah ditetapkan diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa selama pembelajaran pada siklus II tergolong baik, dengan tingkat ketuntasan 90%.

Hasil analisis data Keterampilan senam lantai siswa yang diobservasi selama siklus II, skor rata-rata keterampilan belajar senam lantai siswa sebesar 76,39. Berdasarkan kriteria klasifikasi keterampilan yang telah ditetapkan diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa selama pembelajaran pada siklus II tergolong baik, dengan tingkat ketuntasan 86,67%. Rekap hasil analisis data motivasi dan keterampilan senam lantai siswa yang diobservasi selama siklus II, skor rata-rata hasil belajar senam lantai siswa sebesar 79,19. Berdasarkan kriteria klasifikasi motivasi yang telah ditetapkan diperoleh bahwa hasil belajar siswa selama pembelajaran pada siklus I tergolong sangat baik, dengan tingkat ketuntasan 93,33%. Dari hasil analisis data siklus II telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa, baik rata-rata dan ketuntasan kelas dalam pembelajaran dengan menggunakan model pemodelan. Dengan pencapaian peningkatan terbukti telah tercapai target minimal yaitu 70,00 menjadi rata-rata 79,19 dan ketuntasan 93,33%, karena pada siklus II ini siswa telah mampu dan termotivasi melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik.

Pembahasan

Pemodelan adalah salah satu pembelajaran dengan ada model yang bisa ditiru. Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya

untuk belajar, dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa-siswanya melakukan. Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh, tentang konsep atau aktivitas belajar (Nurhadi, dkk, 2004) Pembelajaran pemodelan dalam prakteknya dapat difokuskan pada: (1) membahasakan gagasan yang dipikirkan. (2) mendemonstrasikan bagaimana menginginkan para siswa untuk belajar. (3) melakukan apa yang diinginkan agar siswa melakukannya. Dalam pembelajaran konstektual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya mendemonstrasikan keahliannya. Siswa contoh tersebut dikatakan sebagai model.

Dengan menampilkan model di depan siswa dalam proses pembelajaran dilihat dan dicontoh maka siswa menjadi tumbuh motivasinya untuk melakukan gerakan-gerakan senam lantai terbukti terjadi peningkatan motivasi belajar siswa yaitu sesuai hasil analisis data motivasi belajar siswa dalam penelitian tindakan kelas dengan pemodelan mencapai rata-rata kelas siklus I sebesar 78,89 dan pada siklus II sebesar 82,00 mengalami peningkatan sebesar 3,11, dengan taraf ketuntas pada siklus I sebesar 73,33% dan pada siklus II sebesar 90,00% mengalami peningkatan sebesar 16,67%. Pencapaian daya seraf pada siklus I 78,89%, siklus II sebesar 82,00% mengalami peningkatan sebesar 3,11%

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa melalui pembelajaran pemodelan (*modeling*) dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam melaksanakan senam lantai karena dengan melihat contoh atau model langsung maka siswa dapat menirukan gerakan-gerakan yang diperagakan oleh model, siswa bangkit keberanian dan mau mencoba dan mencoba dan dengan makin sering dicoba dan dilatih siswa menjadi terampil dan hasil belajar siswa akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data keterampilan belajar siswa dalam penelitian tindakan kelas dengan pemodelan mencapai rata-rata kelas siklus I sebesar 70,14 dan pada siklus II sebesar 76,39 (mengalami

peningkatan sebesar 6,25), dengan taraf ketuntasan pada siklus I sebesar 63,33% dan pada siklus II sebesar 86,67% (mengalami peningkatan sebesar 23,33%). Dengan pencapaian daya serap pada siklus I 70,14%, siklus II sebesar 76,39% (mengalami peningkatan sebesar 6,25%).

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tindakan kelas ini dapat ditarik simpulan bahwa: 1). Implementasi modeling dalam pembelajaran senam lantai dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; dan 2). Implementasi modeling dalam pembelajaran senam lantai ini dapat meningkatkan keterampilan senam siswa

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini disampaikan beberapa harapan atau saran sebagai berikut: 1) Kepada para guru-guru, dan khususnya guru-guru di lingkungan SMP Negeri 4 Nusa Penida dapat mencoba menerapkan model pembelajaran modeling ini, untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi belajar siswa, sudah tentu harus menyesuaikan dengan materi ajar yang di akan disampaikan; 2) Di samping mencoba model pemodelan disarankan agar mencoba model-model yang lain untuk memperbanyak khasanah pembelajaran yang intinya agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran.; dan 3 perlu dilakukan pemelitan lanjutan untuk dapat membuka wawasan guru dalam rangka membangkitkan gairah mengajar. dan menciptakan model-model pembelajaran yang baru.

Kepustakaan

- Arnyana I. B. P. 2007. Teknik Penyusunan Profosal Dan Laporan Penelitian Tindakan Kelas *Makalah*. Disampaikan dalam Pelatihan guru-guru SMP di Kabupaten Klungkung Agustus 2007, di Semarang.
- Ibnu, H. 1966. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Imam, S. 1979. *Pengantar Buku Pegangan Guru Olahraga Di SPG*. Jakarta: P.T. Karya Unipress.
- Gede Agung, A. A. 2007. Konsep Dasar Penelitian Tindakan Kelas. *Makalah*. Disajikan pada PTK bagi guru-guru SMP dalam rangka eplementasi DBEP Kabupaten Klungkung yang diselenggarakan tanggal 20 sampai 24 Agustus 2007, di Semarang.
- Nurhadi. 2004. *Pembelajaran Kontekstual Dan Penerapannya Dalam KBK*. Universitas Negeri Malang.
- Pidarta, I M. 1997. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadia, I W. 2007. Penilaian berbasis kelas. *Makalah*. Disajikan dalam pelatihan PTK bagi guru-guru SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Klungkung tanggal 20 Agustus sampai 24 Agustus 2007, di Semarang.
- Sadia, I W. 2007. Pembelajaran kontekstual. *Makalah*. Disajikan dalam Pelatihan PTK bagi -guru SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tanggal 20 Agustus sampai 24 Agustus 2007, di Semarang.
- Sadia, I W. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Disajikan dalam Pelatihan PTK bagi -guru SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Klungkung tanggal 20 Agustus sampai 24 Agustus 2007, di Semarang.
- Santayasa I W. 2007. Penelitian Tindakan Kelas: Konsep Dasar, Tehnik Penyusunan Proposal, Dan Sistematika Laporan Penelitian. *Makalah*. Disajikan dalam Pelatihan tentang Penelitian Tindakan Kelas bagi guru-guru SMP dan SMA di Nusa Penida Klungkung pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2007, di Semarang.
- Winarno, S. 1979. *Psikologi umum dan Sosial*. Jakarta: CV. Jasanku